

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

R.A. Ergasheva

TIKUV BUYUMLARINI ISHLAB CHIQARISHDA TEXNOLOGIK JARAYONLARINI
LOYIHALASHNING TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL